

ОЦЕНКА ТРЕНДА МЕЖГОДОВОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ В АТМОСФЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Абдуллаев С.Ф., Нодирзода К.А., Маслов В.А.

Физико-технический институт им. С.У.Умарова,
Национальной академии наук Таджикистана, г. Душанбе

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17161288>

Аннотация. В статье представлены результаты исследования трендов температуры воздуха и осадков в столицах стран Центральной Азии, пустынях и ледниках Октябрьский и Грумм-Гржимайло за период 1982-2021 гг., с использованием базы данных POWER (NASA). Обнаружен рост температуры до четвертого десятилетия периода и спад температуры в четвертом десятилетии во всех изученных объектах.

Ключевые слова: ледник Октябрьский, ледник Грумм-Гржимайло, температура воздуха, осадки, база данных POWER (NASA), нормирование

Введение. Климатические изменения, имеющие множество проявлений как в природе и в быту, адекватно отслеживаются при статистической обработке данных за много лет. Результатом этого анализа являются тренды климатических параметров.

Используя базу данных POWER NASA (<https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>), для выявления трендов температуры воздуха в Центральной Азии (ЦА), данные по среднегодовой температуре воздуха в столицах стран ЦА, в пустынях и на ледниках, представлены в нормализованном виде, как в [Мягков, 2020, 2021, 2025]:

$$t_{Norm} = 1 - (t_{Max} - t_i) / (t_{Max} - t_{min}),$$

Здесь для выбранного временного интервала t_{Norm} – нормализованная температура воздуха, значение которой изменяется в пределах ($0 \leq t_{Norm} \leq 1$), t_{Max} – максимальное значение температуры воздуха, t_{Min} – минимальное значение температуры воздуха, t_i – температура воздуха за текущий год.

Обсуждения результатов. На рис.1. приведены нормализованные среднегодовые температуры воздуха в столицах стран Центральной Азии за последние 40 лет.

В трендах изменения температуры для Ашхабада и Астаны наблюдается почти одинаковая картина: рост температуры с 1982 до 2000 гг и спад температуры после 2000 года. Для Душанбе, Бишкека и Ташкента тренды температуры близки и показывают монотонный рост, начиная с 1982 года.

Для Ашхабада и Астаны тренды температуры отличаются: для Ашхабада нормализованные температуры выше, а для Астаны ниже, что связано с различными значениями максимальных и минимальных температур в период наблюдения для данных зон. Для Астаны максимальная температура $5,16^{\circ}\text{C}$, а минимальная $0,89^{\circ}\text{C}$, тогда как для Ашхабада данные величины равны $16,4^{\circ}\text{C}$ и $13,45^{\circ}\text{C}$, соответственно. Несмотря на высокий контраст данных полиномические тренды имеют похожий вид.

Для Бишкека ($11,90-14,42^{\circ}\text{C}$), Душанбе ($11,93-14,79^{\circ}\text{C}$) и Ташкента ($12,58-15,72^{\circ}\text{C}$) контрасты температур близки между собой и полиномические тренды имеют одинаковый ход.

Рис.1. Нормализованная температура воздуха в столицах ЦА

Тренды изменения нормализованной температуры в пустынях Центральной Азии имеют одинаковый ход (рис.2): температура растет с 1982 г. до 2000 и затем падает до 2021 г. При этом уровни температурного контраста отличаются: самый высокий для пустыни Кызылкум (10,32-13,32⁰С), затем следуют пустыня Каракумы (13-15,56⁰С) и пустыня Аралкум (7,21-10,82⁰С). Средние температуры за 40 лет для пустыни Кызылкум (12,2⁰С), пустыни Каракумы (14,5⁰С) и пустыни Аралкум (9,1⁰С).

Рис. 2. Нормализованная температура воздуха в пустынях ЦА

Для высокогорной зоны Центральной Азии (ледники Октябрьский и Грумм-Гржимайло – рис.4) обнаружены одинаковые полиномические тренды: температура воздуха растет с 1982 г. до 2012 г., а затем практически не изменяется. Контраст между максимальным и минимальными температурами за 40 лет по ледникам Октябрьский (-9,08÷-5,92⁰С) и Грумм-Гржимайло (-7,87÷-4,55⁰С) при близких средних значениях температуры за 40 лет: -6,11⁰С (Октябрьский) и -7,34⁰С (Грумм-Гржимайло).

Рис.3. Нормализованная температура воздуха над ледниками ЦА

Для выявления трендов количества осадков в ЦА, данные по их среднегодовым значениям в столицах стран ЦА, в пустынях и на ледниках, на рис.4-рис.6. представлены в нормализованном виде, как в [Мягков, 2020, 2021, 2025]:

$$P_{Norm} = 1 - (P_{Max} - P_i) / (P_{Max} - P_{min})$$

где P_{Norm} – нормализованное количество осадков, значение изменяется в пределах ($0 \leq P_{Norm} \leq 1$), P_{Max} – максимальное годовое количество осадков, P_{Min} – минимальное количество осадков, P_i – количество осадков за год.

В трендах изменения количества осадков для Бишкека и Ташкента наблюдается почти одинаковая картина: рост количества осадков с 1982 г. до 2000 и спад после 2000 года. Но степень изменения P_{Norm} значительно отличается для этих столиц. Возможно, это связано с существенно различающимся контрастом максимальных и минимальных значений количество осадков для Бишкека (233,16÷599.1мм) и Ташкента (144,02÷567,45 мм) (рис.4.). Средние значения количества осадков за сорок лет для Бишкека (348,8 мм) и Ташкента (358,15 мм) близки. Коэффициент корреляции для тренда осадков в Ташкенте – 0,68, а в Бишкеке – 0,42.

Рис.4. Нормализованное количество осадков в столицах ЦА

В Ашхабаде и Астане наблюдаются одинаковые тренды количества осадков, с монотонным спадом, начиная с 1982г., и монотонным ростом с 1998 г. до 2021 г. Для Душанбе наблюдается чашеобразная форма кривой: спад с 1981 г. до 2000 и затем рост до

2021 г. Контраст максимальных и минимальных значений количества осадков для Ашхабада (60,44-359,2 мм), Астаны (239,34-486,87 мм) и Душанбе (137,72-531,24 мм) при средних значениях 174, 345 и 322 мм, соответственно. Отличающийся тренд количества осадков для г. Душанбе, как отмечено выше, может быть связан с климатом высокогорной зоны.

Нормализованные тренды количества осадков в пустынях Центральной Азии имеют чашеобразный вид для пустынь Каракумы и Кызылкум (рис.5). При этом в пустыне Кызылкум количество осадков монотонно увеличивалось с 1981 года (кривая вогнута вверх) а в пустыне Каракумы, напротив, кривая тренда вогнута вниз. Для пустыни Аралкум после роста количества осадков до 2006 г., произошел значительный спад к 2021г. Максимальные и минимальные количества осадков для пустыни Кызылкум: 27.24-209 мм, Каракумы: 29,17-165,34 мм и Аралкум: 80-216 мм. Среднее количество осадков за 40 лет составило для пустыни Кызылкум – 87 мм, для пустыни Каракумы – 91 мм и для пустыни Аралкум – 131 мм.

Подобные полиномические тренды обнаружены в высокогорной зоне ЦА (рис.6) на леднике Октябрьский и на леднике Грумм-Гржимайло количество осадков убывало с 1982 г. до 2002 г. и затем возрастало. Контраст между максимальным и минимальными количествами осадков за 40 лет на леднике Октябрьский (37,6÷687 мм) и на леднике Грумм-Гржимайло (36,23÷199 мм) при средних значениях количества осадков за 40 лет 209 мм и 198 мм, соответственно.

Если разделить период наблюдений на три части, то тренд количества осадков для ледника Грумм-Гржимайло немного выше в первый и третий период, а во втором периоде совпадает с трендом на леднике Октябрьский

Рис.5. Нормализованное количество осадков в пустынях ЦА

Рис.6. Нормализованное количество осадков на ледниках ЦА

Заключение. Проведенный анализ применения метода нормализованной температуры показал его эффективность для изучения трендов температурных изменений для различных климатических зон. Полученные тренды являются характеристическими для каждой географической точки с ее средней температурой воздуха и контрастом температур.

Таким образом, наблюдаются различные по виду тренды количества осадков не только для разных географических зон (крупные города, пустыни и ледники) но, за исключением ледников, и внутри этих зон.

Несмотря на разные временные периоды и разные наборы данных, все крупномасштабные исследования сходятся во мнении о тенденции среднего количества осадков в Центральной Азии, которая ускорилась в последние годы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мягков С.В., Гавриленко Н.Н., Мягков С.С., Гофуров Т.К. Оценка ледникового стока в бассейне реки Сох графо-статистическим методом // Известия Географического общества Узбекистана. 2020. Том 58. С. 225-231.
2. Мягков С.В. Махмудов Б.Б., Хабибуллаев Ш.Х. Метод оценки составляющих гидрологического режима реки Сох// Известия Географического общества Узбекистана. 2021-Т.59. - С.89-94
3. Мягков С.В., Махмудов Б.Б., Хабибуллаев Ш.Х. Математическое моделирование стока горной реки при изменении климата. / Материалы международной научно - практической конференции «проблемы и перспективы развития физических наук» (Худжанд, 11-12-го марта 2025 года). С.265-269.